

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20624712>

SURXONDARYO VILOYATI TUPROQLARINING SHO‘RLANISHI VA EROZIY (DEFLYATSIYA) GA UCHRASHI SABAB VA OQIBATLARI

Dusmuratova Saida Xurramovna

Temiz pedagogika instituti tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati tuproqlarining sho‘rlanishi va eroziya(deflyatsiya)ga uchrash sabablarini ko‘rib o‘tamiz. Tuproq sho‘rlanishi viloyatni janubiy va janubiy-g‘arbiy tekislik qismida gurunt suvlari yer betiga yaqin joylashganligi sababli zax suvlari bug‘lanishi va tuzlarni tuproq yuza qatlamiga chiqarishi natijada tuproqlar sho‘rlanish holatini va tuproqlarning suv va shamol(deflyatsiya) ta’sirida eroziyaga uchrashi va bu muammolarni hal qilish masalalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: *tuproqlarning sho‘rlanishi, suv va shamol(deflyatsiya) ta’sirida tuproqlarning eroziyaga uchrashi, qishloq xo‘jaligi.*

ABSTRACT

This article examines the causes of soil salinization and erosion (deflation) in the Surkhandarya region. Soil salinization is caused by the proximity of fresh groundwater to the surface of the southern and southwestern plains of the region, which leads to the erosion of groundwater and salts on the soil surface under the influence of water and wind (delamination), and the problems that this causes.

Key words: *soil salinization, soil erosion by water and wind (deflation), agriculture*

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы рассмотрим причины засоления и эрозии (дефляции) почв Сурхандарьинской области. Засоление почв обусловлено тем, что грунтовые воды расположены близко к поверхности земли на южных и юго-западных равнинах региона что приводит к испарению грунтовых вод и высвобождению солей в поверхностный слой почвы. В результате этого изучается состояние засоления и эрозии почв под воздействием воды и ветра (дефляции) а также рассматриваются вопросы решения этих проблем.

Ключевые слова Засоление почвы эрозия почвы (дефляция) из-за воды и ветра хозяйство

Surxondaryo viloyatining tuproq degradatsiyasi xususan sho‘rlanish va eroziya jiddiy agroekologik muammolardandir. Viloyatda sug‘oriladigan yerlarning qariyib 28,5% (92780 gektar) sho‘rlangan. Tuproqning yaroqsizlanishiga tabiiy iqlim sharoiti va sug‘orish tarmoqlaridagi xatoliklar sabab bo‘lmoqda.

Tuproq sho‘rlanishi viloyatning janubiy va janubiy- g‘arbiy tekislik qismida gurunt suvlari yer betiga juda yaqin joylashgan. Zax suvlari bug‘lanib tuzlarni tuproqni yuza qatlamiga chiqaradi so‘rlangan asosiy hududlar: sherobod daryosi atrofi qiziriq cho‘li va tekislik tumanlarida sug‘oriladigan taqir-o‘tloqi tuproqlarda sho‘rlanish yuqori ko‘rsatkichga ega bundan tashqari Qiziriq, Sherobod tekislik hududlari so‘rlanish darajasi eng yuqori bo‘lgan tumanlar hisoblanadi. Sho‘rlanish darajasi tumanlar kesimida (gektar va foiz hisobida). Sho‘rlangan yerlarning umumiy tarkibi: 68% kuchsiz 30,7 o‘rtacha 1,3% kuchli sho‘rlangan tuproqlarga to‘g‘ri keladi. Viloyatning asosiy qishloq xo‘jaligi tumanlarida sho‘rlanish ko‘rsatkichlari quyidagicha taqsimlangan: Qiziriq tumani: Sug‘oriladigan maydonlarning qariyib 79,8% qismi sho‘rlangan. Shundan 60% qismi kuchsiz, 39% qismi o‘rtacha va 1% qismi kuchli sho‘rlangan toifaga kiradi. Muzrabot tumani: Sug‘oriladigan yerlarning 62,3% qismida sho‘rlanish mavjud. Sho‘rlangan yerlarning 52,3% qismi kuchsiz

sho'rlangan. Angor tumani: Umumiy sho'rlangan maydonlar 6569 gektarni tashkil qiladi(shundan 6009ga kuchsiz, 529ga o'rtacha va 32 ga kuchli sho'rlangan).

Bandixon tumani: So'rlangan yerlar 8169 gektar (shundan 5891 ga kuchsiz, 2207ga o'rtacha va 70 ga kuchli sho'rlangan). Tuproq sho'rlanishi -tuproq tarkibida suvda eriydigan tuzlarning me'yoridan ortiq miqdorda to'planishi natijasida uning unumdorligi pasayishi jarayonidir. Bu jarayonda asosan natriy, xlor va sulfat tuzlari muhim rol o'ynaydi. Sho'r yoki ishqoriy yerlar deganda yer osti suvlarining sathi ko'tarilishi, iqlimning qurg'oqchil bo'lishi hamda bug'lanish jarayonining kuchayishi tuproqning yuqori qatlamlarida tuzlarning to'planishi tushiniladi. Bunday sharoitda o'simliklar normal rivojlana olmaydi va hosildorlik keskin pasayadi,shuningdek tuproq eroziyasi ham tuproq meliorativ holati yomonlashishiga sabab bo'ladi tuproqlarning unumdor (gumus) qavati suv yoki shamol ta'sirida yemirilishiga sabab bo'ladi. Tuproq eroziyasi: surxondaryoning relyefi va iqlimi suv va shamol eroziyasi jarayonlarini kuchaytiradi. Suv eroziyasi viloyatning tog' va tog' oldi hududlarida bahorgi kuchli yomg'irlar tog'yonbag'irlarining noto'g'ri o'zlashtirilishi tuproqning unumdor qatlamini yuvib ketishiga(suv eroziyasi) olib keladi. Shamol eroziyasi(deflyatsiya) viloyatning cho'l va adir mintaqalarida ayniqsa qurg'oqchilik va kuchli shamollar mavsumida tuproqning yuqori qatlami uchib ketadi. Bu holat qumlarining ko'chishiga va yerlarning qayta cho'llanishiga sabab bo'ladi. Ekologik oqibatlar hosildorlikning pasayishi sho'rlangan va yuvilgan yerlarda qishloq xo'jalik ekinlarining (paxta g'alla) o'sishi qiyinlashadi. Bonitetlar kamayishi: eroziyga uchragan tuproqlar o'zining tabiiy unumdorlik ballini yo'qotadi. Tuproqni himoya qilish va degradatsiyaning oldini olish uchun quyidagi choralarni qo'llash tavsiya etiladi.

Tuproq eroziyasi Surxondaryoning relyefi va iqlimi suv va shamol eroziyasi jarayonlarini kuchaytiradi. Suv eroziyasi viloyatning tog' va tog' oldi hududlarida bahorgi kuchli yomg'irlar tog' yon bag'irlarining noto'g'ri o'zlashtirilishi tuproqning unumdor qatlamini yuvib ketishiga (suv eroziyasi) olib keladi. Shamol eroziyasi (deflyatsiya): viloyatning cho'l va adir mintaqalarida ayniqsa qurg'oqchilik va kuchli

shamollar mavsumida tuproqning yuqori qatlami uchub ketadi. Bu holat qumlarning ko'chishiga va yerlarning qayta cho'llanishiga sabab bo'ladi. Ekologik oqibatlar: hosildorlikning pasayishi sho'rlangan va yuvilgan yerlarda qishloq xo'jalik ekinlarining (paxta, g'alla) o'sishi qiyinlashadi. Bonitetlarning kamayishi. Eroziyaga uchragan tuproqlar o'zining tabiiy unumdorlik ballini yo'qotadi, bundan tashqari sug'oriladigan dehqonchilik maydonlarida ayniqsa nishabligi yuqori bo'lgan yerlarda suv eroziyasi yetakchi o'rinda turadi. Gumus qatlamining yuvilishi: kuchli sug'orish va kuchli sel kelishlari natijasida tuproqning eng unumdor ustki qatlami(chirindi) yuvilib ketmoqda moddalar yo'qotilishi:tatqiqotlarga ko'ra, sug'orish eroziyasi oqibatida har gektar yer qatlamidan tonnalab unumdor tuproq va u bilan birga yuzlab kg ozuqa moddalari (azot, fosfor, kaliy) oqib ketadi.

2 Shamol eroziyasi (deflyatsiya) viloyatning janubi va cho'l zonalarida(masalan, Muzrabot, Sherobod, Angor tumanlarida) shamol eroziyasi faol rivojlangan.

“Afg'on shamoli” ta'siri hududda tez-tez esib turadigan kuchli “Afg'on shamoli” tuproqning mayda zarrachalari uchib ketadi va ekinzorlarni qum bosishiga sabab bo'ladi.

Tuzli changlar: shamol nafaqat unumdor qatlamni uchiradi, balki qo'shni sho'rlangan hududlardan tuzli changlarni ham unumdor yerlarga olib kelib yotqizadi.

3 Tog' va tog' oldi(adir) hududlaridagi eroziya: Boysun, Sariosiyo, Sherobod va Oltinsoy kabi tog'li tumanlarda yerlarning o'zlashtirilishi eroziyani keskin kuchaytirgan. Lalmikor yerlarning yemirilishi: tog' oldi zonalaridagi to'q tusli bo'z tuproqlar lalmikor dehqonchilik uchun haydalishi oqibatida atmosfera yog'inlari ta'sirida tez yuvilmoqda shuningdek agrotexnologiyalarga rioya qilmaslik yerlarni nishablikka qarab haydash va sug'orish egatlarini noto'g'ri olish.

So'rlanish bilan bog'liqlik eroziyaga uchragan tuproqlarda namlik saqlanishi kamayadi, bu esa sizot suvlarining ko'tarilishi va ikkilamchi sho'rlanish jarayonlarini keltirib chiqaradi. Muammoni oldini olish maqsadida, O'zbekiston respublikasi prezidentining PQ-277-sonli qarorida asosan Surxondaryoda ham degradatsiyaga uchragan yerlarni monitoring qilish, elektron xaritalar yaratish va ularni qayta tiklash

bo'yicha maxsus dasturlar amalga oshirilmoqda. Surxondaryo viloyatining o'ziga xos murakkab relyefi (tog' oldi qiyaliklar) va iqlim sharoitini (jarzirama issiq va Afg'on shamoli) hisobga olgan holda, bugungi kunda hududda tuproq eroziyasiga qarshi bir qancha zamonaviy resurs tejoychi va raqamli texnologiyalar tatbiq etilmoqda.

Ushbu amaliyotlar tuproqning yuqori unumdor qatlamini saqlab qolishi va yerlarning degredatsiyasi uchrashini to'xtatishga qaratilgan.

- 1) Suv sug'orish tizimlari.
- 2) Suv tejoychi raqamli sug'orish tizimlari.

An'anaviy egatlab sug'orish daryo atrofi va qiyaliklardagi tuproqni shiddat bilan yuvib ketishi, (irigatsiya eroziyasi) sababli viloyatda quyidagi texnologiyalar kengaytirilmoqda.

Tomchilab sug'orish (drip irrigatsion) Muzrabot, Sherobod va Jarqo'rg'on tumanlarida keng qo'llanilmoqda shuningdek Angor tumanida tomchilab sug'orish yo'lga qo'yilmoqda paxta va bog'dorchilik maydonlarida keng joriy etilmoqda. Suv bevosita o'simlik ildiziga tomchilab berilgani sababli, yer yuzasida oqim hosil bo'lmaydi va tuproqning unumdor qatlami yuvilmaydi.

Dskretsion(pulsor) sug'orish. Suvni ma'lum bir tanaffuzlar(porsiyalar) bilan berish orqali uning yerga shimilishi yaxshilanadi va nishab yerlarda tuproq yemirilishi oldi olinadi.

2 lazerli tekislash texnologiyasi (Loser land leveling) tekis bo'lmagan dalalarda suv baland joylardan pastg qarab oqib, o'zi bilan tuproqni ham yuvib ketadi hamda botiq joylarda sho'rlanishni yuzaga keltiradi.

Avtomatik qirg'ichlar: Surxondaryoda g'o'za va g'alla maydonlari maxsus lazer qurilmalar bilan jixozlangan traktorlar yordamida tekislanmoqda.

Samaradorligi: bu usul dala sathidagi notekislik xatoligini 1-3 sm gacha kamaytiradi. Natijada sug'orish suvi maydon bo'ylab bir xil taqsimlanadi, tuproq yuvilishi va suv 20-25% gacha tejalanadi.

3. **Geografik axborot tizimlari (GAT/GIS) va Masofaviy zondlash.** Eroziya o'choqlarini aniqlash va ularga aniq nuqtali (to'g'ri) ishlov berishda zamonaviy IT-yechimlardan foydalanilmoqda.

Rusle modeli va Sun'iy yo'ldoshlar: Viloyatdagi tog'li va adir hududlarning (Boysn Sariosiyo) tuproq yemirilishi dinamikasi sun'iy yo'ldosh xaritalari hamda **GIS texnologiyalari (RUSLE dasturiy modeli)** orqali masofadan turib tahlil qilinmoqda. Bu qaysi hududda eroziya xavfi yuqoriligini aniqlab, oldindan chora ko'rish imkonini beradi.

Dronlar yordamida monitoring: Dronlar yordamida tuproqning namligi va o'simlik qoplami (NDVI indeksi) doimiy kuzatilib, shamol va suv eroziyasiga moyil ochiq maydonlar xaritaga tushirilmoqda.

4. **Innovatsion agrotexnik usullar va Tuproqni himoyalash. Tuproqni ag'darmasdan yumshatish (No-Till va Chizel texnologiyasi):**

Tuproqni ustki qatlamini ag'darmasdan, chuqur yumshatadigan zamonaviy agregatlar qo'llanilmoqda. Bu usul tuproq strukturasi saqlab, uning shamolda uchib ketishini kamaytiradi. **Kimyoviy va biologik melioratsiya (Stabillashtiruvchilar):** Shamol eroziyasi (deflyatsiya) kuchli bo'lgan qumli hududlarda tuproq zarrachalarini bir-biriga yopishtiruvchi zamonaviy polimer va kimyoviy preparatlar ("K-4", K-9, latekslar) hamda maxsus gidrogellar sinovdan o'tkazilmoqda. Ular tuproq yuzasida himoya qatlami hosil qilib, uning "Afg'on shamoli" ta'sirida uchib ketishini to'xtatadi.

5. **Yashil qalqonlar (Yashil makon dasturi doirasida)**

.Shamolga qarshi ihota daraxtzorlari:

Cho'l va adir zonalarida (masalan, Sherobod va Muzrabotda) shamol tezligini kamaytirish uchun tomchilatib sug'oriladigan saksaul, akatsiya va teraklardan iborat ko'p qavatli "ihota yo'laklari" barpo etilmoqda bundan tashqari katta trassa yo'llar chetiga archa ko'chatlari ekilmoqda.

Yassi tog'liklarni terraslash: Boysun va Oltinsoy tog'yonbag'irlarida suv oqimini sekinlashtirish uchun maxsus pog'onali (terrasali) bog'lar yaratish texnologiyasi keng qo'llanilmoqda.

Xulosa: Surxondaryo viloyati tuproqlari sho‘rlanish va eroziya(deflyatsiya)ga uchrashi , suv va shamol ta’sirida eroziyaga uchrash sabablarin ko‘rib o‘tdik. Bugungi kunda tuproqning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida innovatsion usullar keng qo‘llanilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. Xoliqulov, P. Uzoqov, I. Boboxo‘jayev”Tuproqshunoslik” Darslik Toshkent-2011
2. Gafurova .L.A., Abduraxmonov, T.A. Jabborov. Z. A., Saidova.M.E. “Tuproq degredatsiyasi” O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2012
3. Babajonov A. R., Haqberdiyev O. E., Sulaymonova M.X.”Lanshaftli yer tuzilishi” (o‘quv qo‘llanma) Toshkent-2019
4. Ilmiy jurnal maqolalari va statistik to‘plamlar
5. <https://ziyonet.uz>